

مجلة علمية محكمة سنوية متخصصة في الشأن التربوي
تصدرها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق

ملف العدد:

التربية وسؤال الإنصاف

تقرؤون في العدد:

- أزمة التربية والتعليم والفوارق الاجتماعية: مقارنة للحظوظ والفرص التعليمية من منظورات سوسيولوجية متعددة
- التربية الدامجة وسؤال الإنصاف
- الإنصاف وتكافؤ الفرص: من المقاربة المفاهيمية إلى المقاربة القانونية
- الاستمرارية البيداغوجية: إشكاليات الجودة والإنصاف
- الإنصاف كممارسة في المجال التربوي
- التربية الدامجة: من المساواة إلى الإنصاف
- دور التعليم الأولي في تجنّب التأخر في الكلام لدى متعلمي السنة الأولى ابتدائي
- Equité du service éducatif : un défi à relever en contexte de pandémie
- La question d'équité chez l'élève dyslexique dans le système éducatif marocain
- L'Ecole marocaine est-elle à la quête d'une équité ambitieuse et réaliste ou chimérique ?
- The issue of Inter-Cultural Diversity, Inclusivity and Equity in Moroccan Teacher Education: The Case Study of African Sub-Saharan Migrant study

مجلة الحياة التربوية

العدد 2 - السنة 2، 2022

مجلة الحياة التربوية

مجلة علمية محكمة سنوية متخصصة في الشأن التربوي،
تصدرها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق

المدير المسؤول:

محمد ربيب

مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق

هيئة التحرير:

منية موزوري

رئيسة قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية

محمد بوغوتة

بامت في سلك الدكتوراه
مختبر البحث: الأدب العام والمقارن:
الخيال والنصوص والثقافات
جامعة محمد الأول - وجدة

مصطفى كمال بلمختار

رئيس وحدة التوثيق والإنتاج
التربوي

عبد القادر بوتشيش

رئيس المركز الجهوي للتوثيق
والتنسيق والإنتاج التربوي

اللجنة العلمية للعدد:

عبد الله مريمي

مفتش تربوي مكلف بالتنسيق
الجهوي التخصصي

بنيونس السراجي

مفتش تربوي للتعليم
الابتدائي

عبد الرحيم كلموني

مفتش تربوي للتعليم
الثانوي

يحيى الصايم

مفتش تربوي للتعليم
الثانوي

إيمان بنبراهيم

مفتشة تربوية للتعليم
الابتدائي

كلثومة كرش

أستاذة مكونة
بالمركز الجهوي لمهن التربية
والتكوين لجهة الشرق

مجلة الحياة التربوية

- الناشر : الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق
- تصميم الغلاف والإخراج الفني : محمد بوغوتة
- الطباعة : مكتبة قرطبة - وجدة
- الإيداع القانوني : 2021PE0033
- ISSN : 2737-8578
- حقوق الطبع : محفظة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق

الاستمرارية البيداغوجية إشكاليات الجودة والإنصاف

حسن السالمي

مستشار في التوجيه التربوي - مديرية جرادة

تقديم

لقد عاشت البشرية جمعاء هواجس مخيفة من فيروس يقتل بطريقة غامضة ويتسلل الى الجسد البشري خلسة، حينها برزت التفاوتات بين الدول في مجال انضباط شعوبها للتدابير الصحية المتخذة واستعداد بنياتها الصحية للقيام بالواجب في الحفاظ على الصحة الوطنية، واستدعائها لمختبراتها العلمية لإيجاد الترياق المناسب للخروج من الأزمة في أقرب الآجال نظرا لكلفته العالية، ودول أخرى لم تستطع تقديم أي شيء ملموس، وبدا ظاهرا أنها عالة على الدول الأخرى، وأن وجودها مبني على استهلاك كل ما ينتجه العالم المتقدم، ولم تقدر على إقناع شعوبها بجدوى التدابير المتخذة، وباتت تعيش فوضى اجتماعية حقيقية.

في هذا السياق ظهرت الحاجة الملحة للأطباء والعلماء والاختصاصيين في الصحة العامة والجوائح، واختفى نجوم الترفيه الذين كانت تعج بهم وسائل الاعلام وراء الكواليس، واقتنع الجميع أن التربية والتعليم هي خلاص الأمم وسبب تطورها وبقائها. لذا ستتناول هذه الورقة كيف دبر المغرب المنظومة التربوية إبان الجائحة وما تأثيرها على مبدأي الجودة والإنصاف المنشودين؟

السياق والإشكاليات

بعد تسجيل المغرب إصابات بفيروس كورونا المستجد Covid-19 وتزايد أعدادها

بشكل مقلق، وتماشيا مع حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بمقتضى المرسوم 2.20.293⁽¹⁾، اتخذت وزارة التربية الوطنية قرارا بتوقيف الدراسة الحضورية ابتداء من الإثنين 16 مارس 2020⁽²⁾، لم تعتبر الوزارة التوقف عطلة استثنائية بل أقرت اعتماد دروس عن بعد تمكن المتعلمين والمتعلمات من متابعة تعلمهم مع البقاء في منازلهم.

إذا تمت مقارنة هذا القرار من زاوية السعي لتأمين حق أصيل من حقوق الطفل الملتمزم بها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1989⁽³⁾، فإن الوزارة ضمنت حق التمدرس بإحدى وسائله المعتمدة في الوقت الحاضر بالتعليم عن بعد. ودعت جميع أطرها من أجل: 'الانخراط بشكل فعال ومكثف في جميع التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية عن طريق كل ما يمكن توفيره من موارد رقمية وسمعية بصرية وحقائب بيداغوجية لازمة لتوفير التعليم والتكوين عن بعد بغية تمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستمرار في التحصيل الدراسي⁽⁴⁾'. لكن من زاوية الإنصاف ودمقرطة التمدرس ومحااربة كل أشكال التمييز بين الأطفال، هل يمكن اعتبار هذا الإجراء يكفل هذه المبادئ في ظل ما يعرفه المغرب من تمايز ظاهر بين الأوساط الاجتماعية والتربوية؟ وماهي قدرة المدرسة في تحقيق الجودة والإنصاف من خلال التدابير المتبعة لتأمين الاستمرارية البيداغوجية في وسط موسوم بالهشاشة؟

(1) مرسوم رقم 2.20.293 الصادر بتاريخ 24 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر، بتاريخ 29 رجب 1441 (2020/3/24).

(2) بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث بتاريخ 13 مارس 2020.

(3) أنظر المادة 28 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

(4) نص بلاغ الوزارة بتاريخ 13 مارس 2020.

البناء النظري

يعتبر توفير تعليم ذي جودة وميسر للجميع على قدم المساواة حقا دستوريا⁽⁵⁾ لجميع أطفال المغاربة. ويقصد بالجودة في التربية حسب الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 'تمكين المتعلم من تحقيق كامل إمكاناته عبر أفضل تملك للكفايات المعرفية والتواصلية والعملية والعاطفية والوجدانية والإبداعية'⁽⁶⁾. وهو أمر متعلق بتوفير تعليم وتكوين موفور الجودة والجاذبية، وملائم للحياة العملية ومتطلبات الاندماج السوسيو-اقتصادي، مستشرف لمهن المستقبل، ومواكب للتحويلات المتسارعة على الصعيد الدولي⁽⁷⁾.

وللقيام ببحث حول مدى استجابة الإجراءات التربوية المتخذة لمعايير الجودة والإنصاف سيتم اعتماد المؤشر الوطني لتنمية التربية⁽⁸⁾ (INDE)، وهو مؤشر يحتوي على 157 مؤشر (50 مؤشرا للإنصاف، 50 مؤشرا للجودة، 57 مؤشرا للارتقاء بالفرد والمجتمع). إلا أنه لا يمكن تبني هذا المؤشر جملة واحدة ولكن سيتم تكييفه حسب سياق هذه الدراسة.

فعلى مستوى الإنصاف سيتم اعتماد المؤشرات الآتية:

1. الهدر المدرسي،
2. الإنصاف بين الجنسين،
3. توافر المؤسسات التعليمية على البنيات التحتية اللازمة،

⁽⁵⁾ الفصل 31 من دستور المملكة 2011: 'الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛'
⁽⁶⁾ المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء، رؤية استراتيجية 2015-2030. ص 80.

⁽⁷⁾ المرجع السابق، ص 53.

⁽⁸⁾ المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إطار الأداء لتتبع الرؤية الاستراتيجية في أفق 2030. 2019.

أما على مستوى الجودة فسيتم اعتماد المؤشرات الآتية:

1. إطار التمدرس (الآليات المستعملة لتأمين التعليم عن بعد)؛

2. المكتسبات الدراسية.

ومن أجل القيام بالتحليل فقد تم اعتماد معطيات من المديرية الإقليمية تهتم إقليم جرادة، حيث سيتم تحليلها بناء على مؤشرات إحصائية وصفية للظواهر المرصودة.

عرض المعطيات وتحليلها

قبل عرض المعطيات لابد من تقديم مونوغرافيا مقتضبة:

مونوغرافيا إقليم جرادة⁽⁹⁾

7224.5 كلم ²		المساحة
108727 نسمة	عدد الساكنة	الساكنة والتقسيم الإداري
15.04 نسمة/كلم ²	الكثافة السكانية	
3	عدد الدوائر	
14	عدد الجماعات الترابية	
11	منها قروي	
21.62	الفقر	معطيات سوسيو-اقتصادية
23.58	الهشاشة	
38.8	الأمية	
32.2	البطالة	

⁽⁹⁾ https://www.hcp.ma/region-oriental/docs/Monographies2017/_MonographieJerada2018.pdf

من خلال المعطيات الديموغرافية يتبين أن إقليم جرادة يتميز برقعة جغرافية متوسطة نسبيا، وهو من الأقاليم التي لا تعرف كثافة سكانية كبيرة، حيث إن مجموع عدد سكان الإقليم قد يساوي خمس سكان مدينة وجدة مثلا. إلا أن المميز هو نسب الأمية والفقر والهشاشة المرتفعة جدا، والتي تعتبر من النسب الأعلى جهويا ووطنيا. وكذا نسب البطالة التي بلغت نسبة 32.2 في الظروف العادية ما قبل الجائحة. هذه المؤشرات ستجعلنا نتنبأ بالتأثير البالغ للجائحة على المؤشرات التربوية كما جاء في دراسة البنك الدولي في محاكاة تأثير الجائحة.

المعطيات التربوية

عدد التلاميذ حسب السلك والوسط⁽¹⁰⁾

قروي		حضري		
الاناث منهم	المجموع	الاناث منهم	المجموع	
2986	6350	3524	7399	السلك الابتدائي
630	1324	1889	4095	السلك الثانوي الاعدادي
50	95	1575	3017	السلك الثانوي التأهيلي

القراءة الأولية للمعطيات التربوية تبين، حسب التمثيل المباني، أن عدد التلاميذ بالوسط الحضري أعلى منه بالوسط القروي مع المفارقة التي تبين أن الجماعات الترابية بالإقليم 11 منها قروي بينما 3 منها حضري. وفي ملاحظة أخرى يتبين أن تدرس

(10) - مصدر المعطيات مصلحة التخطيط بالمديرية الإقليمية بجرادة.

الفتاة متدن مقارنة مع تدرّس الذكور في الوسطين معا إلا أنه أدنى بالوسط القروي باستثناء السلك التأهيلي الذي تتعدى نسب الإناث فيه نسب الذكور بنقطتين. أما بالسلكين الآخرين فتظل نسب الإناث منخفضة خاصة بالسلك الإعدادي والتي تبلغ 46%.

إذا أخذنا بعين الاعتبار المعطيات التربوية أعلاه، ستتم مقارنة الأسئلة المطروحة حول قدرة المدرسة على تحقيق الجودة من خلال التدابير المتخذة، وكذا مدى تحقيقها للإنصاف، وذلك اعتمادا على المؤشر الوطني لتنمية التربية كما تم تكييفه حسب سياق هذه الدراسة:

الهدر المدرسي

لمعرفة مدى تأثير الجائحة على نسب الهدر المدرسي فسيتم احتساب نسب الانقطاع برسم الموسم الدراسي 2019-2020، وكذا نسب عدم الالتحاق برسم الموسم الدراسي 2020-2021، وذلك حتى نتمكن من قياس الهدر إبان فترة توقيف الدراسة وبعد استئنافها في مستهل شتنبر 2020.

عرفت نسب الانقطاع برسم الموسم الدراسي 2020-2019، ونسب عدم الالتحاق برسم الموسم الدراسي 2021-2020 ارتفاعا ملحوظا بالمديرية الإقليمية بجرادة، إذ يلاحظ أنها بلغت مستويات مقلقة، ومع المجهودات المبذولة في السنوات الأخيرة على مستوى الدعم الاجتماعي والمتمثل في تحسين المنح الدراسية والدعم المالي المشروط تيسير، والمبادرة الملكية السامية مليون محفظة، فإن تنامي هذه الظاهرة يسائل تأثير الجائحة على الأسر والتلاميذ. بالإضافة الى إلغاء الامتحانات الإشهادية والاكتفاء بنقط المراقبة المستمرة أدى الى ارتفاع نسبة النجاح خاصة بالثالثة ثانوي إحصائي حيث بلغت لأول مرة في تاريخ المديرية 80%.

الإنصاف بين الجنسين،

تبين من خلال ملاحظة نسب التمدرس بالمديرية أن تمدرس الفتاة منخفض سواء بالوسط الحضري أو القروي، إلا أن هناك مفارقة ملفتة للنظر وهي أن نسب الهدر وسط الذكور أعلى من نسب الإناث خاصة بالثانوي الإعدادي وهو ما يفسر تفوق نسب تمدرس الإناث بالثانوي التأهيلي. وهو أمر يحتاج الى دراسة أعمق لمعرفة الأسباب

وراء ذلك، خاصة وأن نتائج التقويمات تبين كذلك تفوق الإناث على الذكور كما وكيفا في الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، بحيث أن من بين 20 تلميذا الأعلى معدلا برسم الموسم الدراسي 2019-2020، ثلاثة فقط من بينهم ذكور.

توافر المؤسسات التعليمية على البنيات التحتية اللازمة،

سوف يتم تناول البنيات التحتية المساعدة على ضمان الاستمرارية البيداغوجية لتناغمها مع سياق الجواب عن الأسئلة المطروحة، بالإضافة إلى أنها متشعبة ولا يمكن الإحاطة بها كاملة في هذه الدراسة. ويمكن إجمالاً مقاربتها من خلال توافر المؤسسات التعليمية على قاعات متعددة الوسائط والربط بشبكة الإنترنت.

فالمعطيات الخاصة بالمديرية تظهر ندرة البنية التحتية على مستوى قاعات متعددة الوسائط والربط بالإنترنت، والتي تكاد تكون منعدمة بالعالم القروي، بالإضافة إلى أن القاعات متعددة الوسائط المتوفرة تحتاج إلى صيانة وتغيير في وسائلها لتقدمها، حيث إن منها ما ينتهي إلى (جيني 1) و(جيني 2)، وهي تحتاج إلى تطوير وتغيير. وبالتالي فإنه يجب مساءلة مدى توافر الوسائل التي يمكن أن تشكل حداً أدنى من الشروط اللازمة لانطلاق عملية الاستمرارية البيداغوجية.

البنية التحتية المساعدة على ضمان الاستمرارية البيداغوجية برسم الموسم الدراسي 2019-2020								
النسبة المئوية	المجموع	الثانوي التأهيلي		الثانوي الإعدادي		الابتدائي		
		قروي	حضري	قروي	حضري	قروي	حضري	
	61	0	6	6	9	21	19	عدد المؤسسات
20%	12	0	5	1	4	0	2	منها المتوفرة على SMM
18%	11	0	4	1	4	0	2	منها المتوفرة على الإنترنت

أما على مستوى الجودة فسيتم اعتماد المؤشرات الآتية:

إطار التمدرس (الآليات المستعملة لتأمين التعليم عن بعد)

عمدت وزارة التربية الوطنية إلى استعمال جميع الوسائل المتاحة من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية من قنوات تلفزيونية ومسطحات إلكترونية في بداية الأمر، وقد تم إطلاق دينامية لإنتاج الدروس المصورة في جميع أكاديميات المملكة. وفي البلاغ الذي نشر بتاريخ 02 أبريل 2020⁽¹¹⁾ أعلنت الوزارة أن المسطحة Telmidtice قد استعملها 600 ألف مستعمل يوميا وتم إغناؤها ب 3000 مورد رقمي، كما أن القنوات التلفزيونية كانت تبث 56 درسا يوميا. إلا أن الوضعية السوسيو-اقتصادية تجعل من بلوغ الإنصاف أمرا بعيد المنال. فالدراسة⁽¹²⁾ تبين أن جهاز التلفاز، ناهيك عن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر ليست متوافرة لدى جميع الأسر بإقليم جرادة لتأمين متابعة الأطفال لدروسهم عن بعد. وقد تم تنبيه الوزارة لذلك من طرف وسائل الإعلام، وتم إنتاج كراسات للدعم التربوي تستهدف الدروس غير المنجزة، وباعتماد طرائق بيداغوجية تساعد على التعلم الذاتي، وتم توزيعها مجانا على أطفال الوسط القروي. وقد بلغ عدد الكراسات الموزعة 2000 كراسة، بالإضافة إلى بعض المبادرات من المجالس الترابية ومنظمة اليونيسيف حيث وزعت الأخيرة 150 لوحة لمسية على تلاميذ الوسط القروي بكل من جماعة بني مطهر وجماعة أولاد سيدي عبد الحاكم.

⁽¹¹⁾ بلاغ الوزارة إخباري للوزارة بتاريخ 02 أبريل 2020

⁽¹²⁾ المندوبية السامية للتخطيط، المميزات الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية لسكان إقليم جرادة، أكتوبر 2017،

المكتسبات الدراسية.

كما جاء في دراسة البنك الدولي فإن المكتسبات الدراسية للتلاميذ خلال فترة الحجر تتسم بالضعف، خاصة بالنسبة للتلاميذ المنتمين إلى وسط هش، فتحصل لديهم ثغرات معرفية تؤثر على قدرتهم على اكتساب المعارف والكفايات في السنوات الموالية. فالوزارة واجهت هذه الظاهرة عبر تدبيرين أساسيين: الأول تمثل في إنتاج فيديوهات تربوية للدعم التربوي، والثاني جاء به مقرر عدد 29.20 بتاريخ 05 غشت 2020 المتعلق بتنظيم السنة الدراسية 2020-2021 بتخصيص الفترة من 07 شتنبر إلى 03 أكتوبر 2020 للعمليات المتعلقة بتشخيص المكتسبات الدراسية قبل البدء في تقديم حصص المراجعة والتثبيت، وذلك باستحضار حصيلة التعلّمات إبان فترة الحجر الصحي. وتظهر أهمية هذا الأمر من خلال الغلاف الزمني المرصود للعملية. وقد تم تجنيد جميع الأطر التربوية من أساتذة ومديرين ومفتشين لإنجاحها.

خاتمة

حاولت الدراسة الجواب على مدى قدرة المدرسة المغربية على تحقيق الجودة من خلال التدابير المتبعة لتأمين الاستمرارية البيداغوجية في وسط موسوم بالهشاشة، وتبين أن الجهود المبذولة، رغم جسامتها إلا أن الهشاشة بالمغرب تظل هيكلية وتحتاج إلى إعادة النظر في العدالة المجالية ومحاربة الهشاشة بشكل ديمقراطي لجميع مناطق المغرب، خاصة في المناطق القروية والمناطق شبه الحضرية وذات الخصائص. فوزارة التربية الوطنية مهما بذلت من جهود بيداغوجية فإنها تصطدم بواقع هش ثقافيا واجتماعيا وتربويا. لذا فإن مبدأ الإنصاف لتحقيق جودة تعليمية ينطلق من إعادة النظر في النموذج التنموي قاطبة لتذليل الصعوبات المزمنة والخارجة عن سيطرة المدرسة بغية تحقيق الآمال المنشودة.

المراجع

* المراجع باللغة العربية

1. الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989
2. بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث بتاريخ 13 مارس 2020.
3. بلاغ الوزارة إخباري للوزارة بتاريخ 02 أبريل 2020
4. دستور المملكة 2011، ظهير شريف رقم 91.11.1 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)
5. مرسوم رقم 2.20.293 الصادر بتاريخ 24 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر، بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020).
6. المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء، رؤية استراتيجية 2015-2030. 2015
7. المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مدرسة العدالة الاجتماعية -مساهمة في التفكير حول النموذج التنموي- 16 ماي 2018
8. المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إطار الأداء لتتبع الرؤية الاستراتيجية في أفق 2030. 2019.
9. المندوبية السامية للتخطيط، المميزات الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية لسكان إقليم جرادة، أكتوبر 2017.

* المراجع باللغات الأجنبية

- João Pedro Azevedo, et al. SIMULATING THE POTENTIAL IMPACTS OF COVID-19 SCHOOL CLOSURES ON SCHOOLING AND LEARNING OUTCOMES: A SET OF GLOBAL ESTIMATES. World Group Bank. June, 2020.

* المراجع الالكترونية

<https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2020/10/27/a-case-for-building-a-stronger-education-system-in-the-post-covid-19-era>

https://www.hcp.ma/region-oriental/docs/Monographies2017/_MonographieJerada2018.pdf

ملف العدد المقبل

مشروع المؤسسة المندمج ودوره في تجويد

العمل التربوي بالمؤسسات التعليمية:

- مشروع المؤسسة المندمج، آلية لتجويد القدرات التدبيرية للأطر الإدارية والتربوية؛

- مشروع المؤسسة المندمج، بين التنزيل والتفعيل: الإشكالات والرهانات؛

- إيجابيات مشروع المؤسسة المندمج وعلاقتها بتجويد العمل التربوي؛

- أثر تفعيل مشروع المؤسسة المندمج على المردودية التربوية.

المشاركون في العدد

- مراد جدي - إبراهيم المكاوي

- هوارى فرعون - جمال بوراصي

- رشيد ماني - علي توباغي

- حسن السالمي - بن عاشور سعدي

- محمد بوغوتة - رانية بوستار

- عبد السلام لعظيم - إسماعيل أعساس